

DAWID MARCZAK¹

Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14730745>

¹ Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa; Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

² ul. Ks. Roberta Bilitewskiego 3/25, 10-693 Olsztyn, Polska; e-mail: radio.fm@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7999-0016

Abstract: Contribution to the knowledge of fauna of the Kampinos National Park: rove beetle (Coleoptera: Staphylinidae). The study presents new data on 60 species of Staphylinidae not previously recorded in the Kampinos National Park area. Currently, the Staphylinidae fauna of this region comprises 544 species, representing nearly 40% of the national fauna. Most of the species described in the study are relatively common. However, several are considered very rare and deserve special attention: *Acrotona troglodita* (MOTSCHULSKY, 1851), *Atheta subterranean* (MULSANT & REY, 1853), *Calodera rubens* ERICHSON, 1837, *Cypha lindbergi* (PALM, 1835), *Gnypeta rubrior* TOTTENHAM, 1939, *Ischnopoda scitula* (ERICHSON, 1837), *Acylophorus wagenschieberi* KIESENWETTER, 1850, and *Mycetoporus maerkelii* KRAATZ, 1857. The occurrence of *Carpelimus politus* (KIESENWETTER, 1850), previously thought to be possibly extinct in Poland, was also confirmed. Additionally, the study provides information on three alien species: *Bohemiellina flavipennis* (CAMERON, 1920), *Oxytelus migrator* FAUVEL, 1904, and *Lithocharis nigriceps* KRAATZ, 1859.

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, rove beetles, new data, Mazovian Lowland, faunistic, alien species.

WSTĘP

Kusakowate (Staphylinidae) są najliczniejszą, biorąc pod uwagę liczbę gatunków, rodziną chrząszczy w Polsce. Dotychczas w kraju stwierdzono nieco ponad 1400 gatunków (SZUJECKI 2017). Są to owady, które osiągnęły ogromne zróżnicowanie i przystosowały się niemal do wszystkich siedlisk lądowych – od skrajnie suchych po pobrzeża wód i tereny bagienne (SZUJECKI 2008). Chrząszcze te są częstym tematem badań naukowych, niemniej w wielu regionach Polski, a szczególnie na obszarach chronionych stan wiedzy o ich rozmieszczeniu jest nadal niewystarczający. Pełne zestawienia fauny kusakowatych posiada tylko kilka parków narodowych: Świętokrzyski (BUCHHOLZ *et al.* 2021), Ojcowski (KUBISZ *et al.* 2021) i Babiogórski (SZAFRANIEC *et al.* 2021).

Na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego dotychczas stwierdzono 484 gatunki Staphylinidae (CERYNGIER & MARCZAK 2016, MARCZAK 2020), głównie epigeiczne i saproksyliczne.

Nazewnictwo i układ systematyczny przyjęto za SCHÜLKE & SMETANA (2015) oraz YAMAMOTO (2021). Przy każdym stanowisku podano w nawiasach kod odpowiedniego kwadratu siatki UTM. Gatunki nowe dla Niziny Mazowieckiej oznaczono gwiazdką [*]. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autorów oraz w kolekcji Andrzeja Melke zdeponowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W pracy zastosowano następujące skróty: OOS – Obszar ochrony ścisłej, AM – Andrzej Melke, DM – Dawid Marczak, RM – Radosław Mroczyński.

WYNIKI

Poniżej przedstawiono dane o kolejnych 60 gatunkach odnalezionych w ciągu ostatnich lat na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Obecnie fauna Staphylinidae tego obszaru liczy 544 gatunki, co stanowi blisko 40% fauny krajowej.

Przy gatunkach pospolitych podano jedynie dane lokalizacyjne stwierdzeń. W stosunku do gatunków rzadkich podano szersze opisy rozmieszczenia w Polsce.

Aleocharinae

**Acrotona (Acrotona) troglodita* (MOTSCHULSKY, 1851)

– Pociecha [DC89], 1-30.04.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Rzadki gatunek, poławiany w ściółce leśnej i przyzmachach kompostowych (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas w Polsce wykazany zaledwie z kilku krain: Beskidu Zachodniego, Wschodniego i Bieszczad (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Podlasia (GUTOWSKI *et al.* 2024b, GUTOWSKI & LASOŃ 2024) i z Puszczy Białowieskiej (DERUNKOV & MELKE 2001, SMOLEŃSKI & SZUJECKI 2001).

**Aleochara (Ceranota) erythroptera* GRAVENHORST, 1806

– OOS Debły [DC79], 1-30.04.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na grabie zwyczajnym (*Carpinus betulus* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Aleochara (Coprochara) verna SAY, 1833

– OOS Debły [DC79], 1-30.04.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na olszy czarnej (*Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

**Aleochara (Xenochara) villosa* MANNERHEIM, 1830

– OOS Debły [DC79], 1-31.05.2011, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Niezbyt często spotykany gatunek synantropijny, poławiany w okolicach osiedli ludzkich, często w budynkach gdzie hodowane są ptaki – kury i gołębie a także w budkach i skrzynkach lęgowych (BURAKOWSKI *et al.* 1981). W kraju wykazany z kilku krain: Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Śląska Dolnego, Sudetów Wschodnich, Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Pienin (CHACHUŁA *et al.* 2019), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021).

**Atheta (Ceritaxa) subterranea* (MULSANT & REY, 1853)

– Grabina [DC79], 1-31.05.2018, 2 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Bardzo rzadko spotykany gatunek o słabo poznanej biologii, poławiany w ściółce leśnej (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Wykazany został dotychczas jedynie z kilku krain: Pojezierza Mazurskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Śląska Dolnego (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Pojezierza Pomorskiego (BOROWIEC 1990, RUTA *et al.* 2024), Wyżyny Małopolskiej (ROSA-GRUSZECKA *et al.* 2024).

Atheta (Dimetrota) atramentaria (GYLLENHAL, 1810)

– OOS Zaczysko [DC69], 1-30.06.2011, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

**Atheta (Xenota) lativentris* SAHLBERG, 1876

– Grabina [DC79], 1-31.07.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

**Bohemiellina flavipennis* (CAMERON, 1920)

– OOS Zaborów Leśny [DC89], 1-31.07.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Gatunek niedawno wykazany z Polski z Górnego Śląska (MELKE & GRZYWOCZ 2002). Biologia gatunku jest słabo poznana, w Norwegii łowiony był w kompoście z traw (ØDEGAARD 1999). DENEUX & ZAGATTI (2010) uważają ten gatunek za kryptogeniczny, prawdopodobnie obcy w Europie.

Calodera nigrita MANNERHEIM, 1830

– Grabina [DC79], 1-30.04.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Niezbyt pospolity gatunek, zasiedlający błotniste pobrzeża wód oraz wilgotne, zacienione miejsca w lasach (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas znany z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Mazurskiego, Niziny Mazowieckiej, Śląska Dolnego i Górnego, Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981).

Calodera riparia ERICHSON, 1837

– Grabina [DC79], 1-30.06.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM;

– Pociecha [DC89], 1-30.04.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Calodera rubens ERICHSON, 1837

– OOS Debły [DC79], 1-31.05.2013, 3 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na olszy czarnej (*Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.) w siedlisku *Ribeso nigri-Alnetum*, leg. DM, det. AM;

– OOS Zaborów Leśny [DC89], 1-30.04.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Rzadki gatunek związany z terenami torfowiskowymi, gdzie łowiony jest w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Znany dotychczas z Niziny Mazowieckiej, Śląska Dolnego, Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Wyżyny Małopolskiej (BYK *et al.* 2013) oraz Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021).

****Cypha lindbergi* (PALM, 1835)**

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.07.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na wiązcie szypułkowym (*Ulmus laevis* PALL.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Bardzo rzadki gatunek (JAŁOSZYŃSKI 2016), często mylony z *Cypha longicorne*, związany z siedliskami wilgotnymi i bagiennymi, gdzie żyje w ściółce, wśród mchów oraz w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1980). W Polsce dotychczas znany jedynie ze Śląska Dolnego i Górnego (BURAKOWSKI *et al.* 1980)

****Cypha seminulum* (ERICHSON, 1839)**

– Grabina [DC79], 1-30.06.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Gatunek nieco pospolitszy od poprzedniego, żyjący w wilgotnych środowiskach (BURAKOWSKI *et al.* 1980). W Polsce znany z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Śląska Dolnego, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Beskidu Zachodniego i Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1980), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021) oraz Podlasia (GUTOWSKI *et al.* 2024b).

***Dasygnypeta velata* (ERICHSON, 1837)**

– OOŚ Sieraków [DC89], 1-31.05.2011, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

***Deinopsis erosa* (STEPHENS, 1832)**

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-31.05.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

****Gnypta carbonaria* (MANNERHEIM, 1830)**

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na brzozie brodawkowatej (*Betula pendula* ROTH) w siedlisku *Ribeso nigri-Alnetum*, leg. DM, det. AM;

Rzadki gatunek związany z piaszczystymi pobrzeżami wód, gdzie łowiony jest pod napływkami (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas został wykazany jedynie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Śląska Dolnego i Górnego, Sudetów Wschodnich, Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Pojezierza Mazurskiego (MELKE & MACIEJEWSKI 1999), Wyżyny Lubelskiej (MELKE & STANIEC 1999) oraz Beskidu Zachodniego (MELKE & SZAFRANIEC 2003).

***Gnypta rubrior* TOTTENHAM, 1939**

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2013, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na grabie zwyczajnym (*Carpinus betulus* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM;

Nadzwyczaj rzadko spotkany gatunek z piaszczystymi pobrzeżami wód, gdzie łowiony jest pod napływkami (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas wykazany jedynie z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Sudetów Zachodnich (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Beskidu Zachodniego (MELKE & SZAFRANIEC 2003).

***Gyrophaena (Gyrophaena) fasciata* (MARSHAM, 1802)**

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.06.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Sieraków [DC89], 1-31.07.2011, 3 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-31.07.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Gyrophæna (Gyrophæna) nana (PAYKULL, 1800)

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-30.06.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Ischnopoda scitula (ERICHSON, 1837)

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-30.04.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Bardzo rzadki gatunek, związany z piaszczystymi pobrzeżami wód (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas wykazany z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Mazowieckiej, Śląska Dolnego i Górnego, Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981).

****Leptusa (Dendroleptusa) fumida*** (ERICHSON, 1839)

– Pocięcha [DC89], 1-30.04.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

****Liogluta granigera*** (KIESENWETTER, 1850)

– OOŚ Zameczysko [DC69], 1-30.06.2011, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.04.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Lomechusa emarginata (PAYKULL, 1789)

– Zaborówek [DC79], 1-30.04.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

****Mocyta clientula*** (ERICHSON, 1839)

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.04.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na brzozie brodawkowatej (*Betula pendula* ROTH) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM;

– OOŚ Żurawiove [DC79], 1-31.05.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na świerku pospolitym (*Picea abies* (L.) H.KARST) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Rzadko spotykany gatunek, poławiany wśród mchów, w ściółce, pod opadłymi liśćmi oraz w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Wykazany dotychczas z kilku krain: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Śląska Dolnego i Górnego, Sudetów Zachodnich (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Wyżyny Sandomierskiej (STANIEC & ZAGAJA 2008), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021), Pojezierza Mazurskiego (GUTOWSKI *et al.* 2024a), Podlasia (GUTOWSKI *et al.* 2024b).

****Myllaena gracilis*** (MATTHEWS, 1838)

– Pocięcha [DC89], 1-30.04.2013, 3 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

****Oxypoda (Oxypoda) spectabilis*** MÄRKEL, 1844

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2013, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, 1-30.04.2017, 2 ex.,

w pułapkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM

****Pella laticollis*** (MÄRKEL, 1844)

– Grabina [DC79], 1-30.04.2018, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– Zaborówek [DC79], 1-31.05.2018, 5 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– Klaudyn [DC89], 1-31.07.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na wierzbie kruchoj (*Salix x fragilis* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

****Plataraea (Plataraea) brunnea*** (FABRICIUS, 1798)

– Pociecha [DC89], 1-31.05.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

****Poromniusa procidua*** (ERICHSON, 1837)

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.06.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na grabie zwyczajnym (*Carpinus betulus* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM;

Stosunkowo rzadki gatunek, zamieszkujący torfowiska i wilgotne lasy, gdzie poławiany jest w ściółce, wśród mchów i w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1981). Dotychczas wykazany został z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Śląska Dolnego, Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1981), Pobrzeża Bałtyku (SMOLEŃSKI 1999).

Tachyusa coarctata ERICHSON, 1837

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-30.04.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Mycetoporinae

****Lordithon bimaculatus*** (SCHRANK, 1798)

– Izabelin [DC89], 22.08.2010, 1 ex., w grzybie z rodzaju *Russula* PERS., leg. et det. AM.

Gatunek mycetofagiczny, niedawno wykazany z Polski ze Śląska Dolnego, Sudetów Zachodnich i Wschodnich (MAZUR & SCHÜLKE 2009), Beskidu Zachodniego (SZAFRANIEC *et al.* 2019), Pienin (CHACHUŁA *et al.* 2019), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021).

****Mycetoporus maerkelii*** KRAATZ, 1857

– Grabina [DC79], 1-30.04.2018, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.04.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

– Zaborówek [DC79], 1-31.05.2018, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Rzadki gatunek borealno-górski, spotykany w siedliskach wilgotnych, gdzie jest poławiany w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1980). Dotychczas znany z Śląska Dolnego, Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1980).

Omaliinae

**Phloeonomus (Phloeonomus) sjobergi* STRAND, 1937

– Grabina [DC79], 1-30.04.2018, 18 exx., 1-31.05.2018, 2 exx., 1-30.06.2018, 3 exx., w pułapki przegrodowe IBL-5 na sosnach zwyczajnych w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– Klaudyn [DC89], 1-31.07.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na topoli czarnej (*Populus nigra* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Gatunek borealno-górski, żyjący w siedlisku podkorowym na drzewach iglastych (BURAKOWSKI *et al.* 2000). Z Polski wykazany po raz pierwszy z Bieszczad (SZUJECKI 1996). W ostatnich latach odnaleziony został również w Beskidzie Wschodnim (BUCHHOLZ & MELKE 2018), Pieninach (CHACHUŁA *et al.* 2019), Puszczy Białowieskiej (PLEWA *et al.* 2019) i na Pojezierzu Mazurskim (GUTOWSKI *et al.* 2024a).

Phyllocrepa floralis (PAYKULL, 1789)

– OOŚ Zamczysko [DC69], 1-31.05.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

**Phyllocrepa melanocephala melanocephala* (FABRICIUS, 1787)

– OOŚ Zamczysko [DC69], 1-31.08.2012, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Xylodromus concinnus (MARSHAM, 1802)

– Grabina [DC79], 1-31.05.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

**Xylodromus depressus* (GRAVENORST, 1802)

– Pociecha [DC89], 1-30.10.2015, 1 ex., w pułapkę Fomes na *Laetiporus sulphureus* (BULL.) MURRILL, leg. DM, det. RM.

Xylodromus testaceus (ERICHSON, 1840)

– OOŚ Żurawiove [DC79], 1-30.04.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na świerku pospolitym (*Picea abies* (L.) H.KARST) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Oxyporinae

**Oxyporus maxillosus* FABRICIUS, 1792

– OOŚ Wilków [DD60], 20.09.2020, 1 ex., w rozkładającym się owocniku *Imleria badia* (FR.) FR., leg. et det. DM.

Oxytelinae

Bledius (Hesperophilus) gallicus (GRAVENHORST, 1806)

– Pociecha [DC89], 18.05.2009, 2 exx., 12.06.2009, 1 ex., do światła, leg. DM, det. AM.

**Carpelimus (Carpelimus) politus politus* (KIESENWETTER, 1850)

– Grabina [DC79], 1-30.06.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Bardzo rzadki gatunek o słabo poznanej ekologii, poławiany na piaszczystych i kamienistych pobrzeżach wód (BURAKOWSKI *et al.* 1979). Dotychczas wykazany jedynie w I połowie XX. wieku z Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1979) oraz uważany za gatunek prawdopodobnie wymarły (EX?) (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). Tym samym potwierdzono występowanie tego gatunku w Polsce.

****Oxytelus (Oxytelus) migrator* FAUVEL, 1904**

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.06.2017, 1 ex., w pułpkę przegrodową IBL-5 na olszy czarnej (*Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Gatunek obcy, pochodzący z Azji południowo-wschodniej, po raz pierwszy stwierdzony w Europie w Finlandii w roku 1975 (DAHLGREN 1980). W Polsce stwierdzony po raz pierwszy w Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu w roku 1985 (KUBISZ & SZWAŁKO 1994). Został również wykazany z innych krain: Pojezierza Mazurskiego (MROCYŃSKI & KOMOSIŃSKI 2014) i Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021).

***Oxytelus (Tanycraerus) laqueatus* (MARSHAM, 1802)**

– Bieliny [DC69], 15-31.05.2018, 1 ex., 15-31.08.2018, 1 ex., w pułpkę Barbera z przynętą z odchodów łośia w siedlisku *Molinio-Arrhenatheretea*, leg. DM, det. RM.

– Truskaw [DC89], 15-31.05.2018, 1 ex., w pułpkę Barbera z przynętą z odchodów łośia w siedlisku *Molinion caeruleae*, leg. DM, det. RM.

***Platystethus (Craetopycrus) cornutus cornutus* (GRAVENHORST, 1802)**

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2011, 1 ex., w pułpkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-30.06.2011, 1 ex., w pułpkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

***Platystethus (Platystethus) arenarius* (GEOFFROY, 1785)**

– OOŚ Sieraków [DC89], 1-31.08.2011, 1 ex., w pułpkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Paederinae

***Lithocharis nigriceps* KRAATZ, 1859**

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.06.2013, 1 ex., w pułpkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

Gatunek obcy, pochodzący z Azji południowo-wschodniej, do Europy zawleczony w 1912 roku (DENEUX & ZAGATTI 2010). W Polsce stwierdzony po raz pierwszy na Nizinie Mazowieckiej (KINELSKI & SZUJECKI 1959). Został również wykazany z innych krain: Puszczy Białowieskiej, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Dolnego Śląska (BOROWIEC *et al.* 1992), Beskidu Zachodniego (MELKE & SZAFRANIEC 2013), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021), Pojezierza Mazurskiego (GUTOWSKI *et al.* 2020), Sudetach Zachodnich (RUTA *et al.* 2022), Podlasiu (GUTOWSKI & LASON 2024).

***Paederus (Poederomorphus) littoralis littoralis* GRAVENHORST, 1802**

– Truskaw [DC89], 15-30.04.2018, 1 ex., w pułpkę Barbera z przynętą z odchodów łośia w siedlisku *Molinion caeruleae*, leg. et det. DM.

Proteininae

Megarthus depressus (PAYKULL, 1789)

– Zaborówek [DC79], 1-31.05.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Staphylininae

**Acylophorus wagenschieberi* KIESENWETTER, 1850

– Ooś Sieraków [DC89], 1-15.05.2016, 2 exx., w pułapkę Barbera w siedlisku *Caricion lasiocarpae*, leg. et det. DM.

Bardzo rzadki gatunek związany z torfowiskami wysokimi i przejściowymi, poławiany wśród wilgotnych mchów oraz na pobrzeżach wód (BURAKOWSKI *et al.* 1980). Dotychczas w Polsce wykazany z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierza Mazurskiego, Podlasia, Rostocza, Wyżyny Lubelskiej, Niziny Sandomierskiej (STANIEC 2005).

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii VU – gatunek narażony (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Emus hirtus (LINNAEUS, 1758)

– Brzozówka [DC79], 21.05.2012, 1 ex., na upatrzonego na polnej drodze, leg. et det. DM.

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii NT – gatunek niższego ryzka (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Heterothops quadripunctulus (GRAVENHORST, 1806)

– Pociecha [DC89], 1-30.04.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

**Ocypus (Ocypus) olens* (MÜLLER, 1764)

– Famułki Królewskie [DC59], 16.09.2022, 2 exx., na upatrzonego na polnej drodze, przy odchodach koni, leg. et det. DM.

Philonthus (Philonthus) furcifer RENKONEN, 1937

– Ooś Debły [DC79], 1-30.09.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na grabie zwyczajnym (*Carpinus betulus* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Rzadki gatunek zasiedlający pobrzeża wód i tereny bagienne, gdzie poławiany jest pod napływkami i w rozkładających się szczątkach roślinnych (BURAKOWSKI *et al.* 1980). Dotychczas w Polsce znany z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Mazurskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżyny Małopolskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1980).

Philonthus (Philonthus) rufipes rufipes (STEPHENS, 1832)

– Grabina [DC79], 1-31.07.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Quedius (Microsaurus) brevis ERICHSON, 1840

– Grabina [DC79], 1-30.04.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– Zaborówek [DC79], 1-30.04.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-31.05.2011, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

Steninae

Stenus (Hypostenus) cicindeloides (SCHALLER, 1783)

– Pociecha [DC89], 1-31.02.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. DM, det. AM.

Stenus (Stenus) lustrator ERICHSON, 1839

– Truskaw [DC89], 8.09.2010, 1 ex., na ziemi w siedlisku *Molinion caeruleae*, leg. et det. RM.

Tachyporinae

Tachinus (Tachinus) marginellus marginellus (FABRICIUS, 1781)

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2011, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym (*Quercus robur* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, leg. DM, det. AM.

**Tachinus (Tachinus) pallipes* (GRAVENORST, 1806)

– OOŚ Debły [DC79], 1-31.05.2017, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na wiązcie szypułkowym (*Ulmus laevis* PALL.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

**Tachinus (Tachinus) proximus* KRAATZ, 1855

– OOŚ Debły [DC79], 1-30.04.2013, 1 ex., 1-31.07.2013, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na grabie zwyczajnym (*Carpinus betulus* L.) w siedlisku *Tilio-Carpinetum*, 1-31.05.2013, 3 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum* leg. DM, det. AM.

– OOŚ Zaborów Leśny [DC89], 1-31.05.2013, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na olszy czarnej (*Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.) w siedlisku *Fraxino-Alnetum*, leg. DM, det. AM.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC L. 1990. New records of Polish Staphylinidae (Coleoptera). *Polskie Pismo Entomologiczne* 59: 817–820.
- BOROWIEC L., KANIA J., WANAT M. 1992. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości entomologiczne* 11(3): 133–141.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 40, Suppl.: 1–273.
- BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. Owady – chrząszcze – Coleoptera, In: BOĆKOWSKI M.D. (Ed.), *Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim*. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 314–377.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1979. Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(6): 1–310.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1980. Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 2. *Katalog Fauny Polski* 23(7): 1–272.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1981. Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 3: Aleocharinae. *Katalog Fauny Polski* 23(8): 1–330.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. *Katalog Fauny Polski* 23(22): 1–252.

- BYK A., BOROWSKI J., MAZUR S., MOKRZYCKI T., RUTKIEWICZ A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* 35(2): 82–128.
- CERYNGIER P., MARCZAK D. 2016. Różnorodność i stan poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, In: ROMANOWSKI J., DZWONKOWSKA D. (Eds.), *Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa*. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa: 61–112.
- CHACHULA P., MELKE A., RUTA R., SZOLTYS H. 2019. Beetles (Coleoptera) collected from polyporoid fungi in the Pieniny National Park. *Wiadomości entomologiczne* 38(1): 5–46.
- DAHLGREN G. 1980. *Oxytelus migrator* new to Sweden (Col., Staphylinidae). *Entomologisk Tidskrift* 101(1): 45.
- DENEUX O., ZAGATTI P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae Chapter 8.5. *BioRisk* 4(1): 315–406.
- DERUNKOV A., MELKE A. 2001. Rodzina: Staphylinidae bez Micropeplinae i Pselaphinae, In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej*. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 133–147.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., KOMOSIŃSKI K., MAZUR M.A., PACUK B., GREŃ Cz. 2020. Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Monografia. IBL, Sękocin Stary, 391 pp.
- GUTOWSKI J.M., LASOŃ A. 2024. Bioróżnorodność miasta Białegostoku. Chrząszcze Białegostoku. Prezydent Miasta Białegostoku, Białystok, 232 pp.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T. GREŃ Cz., JĘDRYCZKOWSKI W., KOMOSIŃSKI K., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., KUBISZ D., LASOŃ A., MAZUR M.A., MELKE A., MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., RUTA R. 2024a. Interesting species of beetles (Coleoptera) in burnt part of the Augustów Forest (NE Poland). *Polish Journal of Entomology* 93(1): 23–62.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., LASOŃ A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T. GREŃ Cz., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M.A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024b. Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. IBL, Sękocin Stary, 741 pp.
- JAŁOZYSZYŃSKI P. 2016. *Cypha succinea* (PALM), nowy gatunek kusaka z podrodziny Aleocharinae w polskiej faunie (Coleoptera: Staphylinidae). *Wiadomości entomologiczne* 35(2): 69–71.
- KINELSKI S., SZUJECKI A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 29(1): 215–250.
- KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1994. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 13(1): 13–19.
- KUBISZ D., BUCZYŃSKI P., WOJAS T., MAZUR M.A., BUCHHOLZ L. 2021. Coleoptera – chrząszcze, In: KLASA A. (Ed.), *Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego, tom I. Ojcowski Park Narodowy, Ojców*: 144–212.
- MARCZAK D. 2020. Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Knyszyńskiej – studium faunistyczno-ekologiczne. IBL, Sękocin Stary, 285 pp.
- MAZUR A., SCHÜLKE M. 2009. The first records of *Lordithon bimaculatus* (SCHRANK, 1798) (Coleoptera: Staphylinidae) from Poland. *Fragmenta faunistica* 52(1): 17–19.
- MELKE A., GRZYWOCZ J. 2002. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) odłowione w rezerwacie kserotermicznym „Gipsowa Góra” na Górnym Śląsku. *Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra”* 6: 49–56.
- MELKE A., MACIEJEWSKI K. 1999. Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Część V. Kusakowate (Staphylinidae). *Wiadomości entomologiczne* 18(3): 143–151.
- MELKE A., STANIEC B. 1999. Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) wschodniej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 18(4): 199–206.
- MELKE A., SZAFRANIEC S. 2003. Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Beskidu Zachodniego. *Wiadomości entomologiczne* 21(4): 197–203.
- MELKE A., SZAFRANIEC S. 2013. Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) new for Babia Góra. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 32(3): 83–89.
- MROCZYŃSKI R., KOMOSIŃSKI K. 2014. Differences between beetle communities colonizing cattle and horse dung. *European Journal of Entomology* 111(3): 349–355.
- ØDEGAARD F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries. *Norwegian Journal of Entomology* 46(2): 67–78.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 88–110.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŻNY M., RUTA R., SZOLTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetle (Coleoptera) new to the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. *Entomologica Fennica* 30: 114–125.
- ROSA-GRUSZECKA A., SZABŁOWSKI P., KONWERSKI SZ., WOŹNICA A.J., TRZCIŃSKI P., PACIONI G., SONDEJ I., HILSZCZAŃSKA D. 2024. Insects inhabiting fruiting bodies of Burgundy truffle *Tuber aestivum* VITTAD. in Poland. *Sylwan* 168(7): 503–518.
- RUTA R., MELKE A., PLEWA R. 2022. Potwierdzenie występowania *Aglenus brunneus* (GYLLENHAL, 1813) (Coleoptera, Salpingidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 41(2): 30–33.

- RUTA R., RUTKIEWICZ T., SIENKIEWICZ P., WENDZONKA J. 2024. Wybrane grupy bezkręgowców rezerwatu „Bagno Kusowo”: pajęczaki, ważki, chrząszcze, żądłowki i motyle (Arachnida, Odonata, Coleoptera, Hymenoptera: Aculeata, Lepidoptera). *Przegląd Przyrodniczy* 35(1): 51–103.
- SCHÜLKE M., SMETANA A. 2015. Family Staphylinidae LATREILLE, 1802, In: LÖBL I., LÖBL D. (Eds.), Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 2, Revised and updated edition. Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Brill, Leiden & Boston, 1702 pp.
- SMOLEŃSKI M. 1999. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) borów bażynowych (*Empetro-nigri Pinetum*) Mierzei Lebskiej w Słowińskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 18(4): 207–222.
- SMOLEŃSKI M., SZUJECKI A. 2001. Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej na pod stawie struktury zgrupowań Staphylinidae (Coleoptera). In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wyd. SGGW, Warszawa: 105–176.
- STANIEC B. 2005. A description of the developmental stages of *Acylophorus wagenschieberi* KIESENWETTER, 1850 (Coleoptera, Staphylinidae), with comments on its biology, egg parasite and distribution in Poland. *Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Deutsche entomologische Zeitschrift* 52(1): 97–113.
- STANIEC B., ZAGAJA M. 2008. Rove-beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of ant nests of the vicinities of Leżajsk. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin — Polonia, Sectio C* 63(1/9): 111–127.
- SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOLTYS H. 2019. New findings of rare and interesting beetles (Coleoptera) in the Babia Góra National Park. *Wiadomości entomologiczne* 38(4): 212–231.
- SZAFRANIEC S., KUBISZ D., MELKE A. 2021. Przegląd chrząszczy (Coleoptera) masywu Babiej Góry, In: CELARY W., WOŁOSZYN B.W. (Eds.), Fauna masywu Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Zawoja-Kraków: 163–212.
- SZUJECKI A. 1996. Kusakowate (Col., Staphylinidae) Bieszczadów Zachodnich. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 224 pp.
- SZUJECKI A. 2008. Kusakowate – Staphylinidae. Wstęp oraz podrodziny: Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Pseudopsiinae, Phloeocharinae, Olisthaerinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(24a): 1–229.
- SZUJECKI A. 2017. Kusakowate (Staphylinidae) lasów Polski. Aspekt różnorodności i monitoringu zooindykacyjnego. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 145 pp.
- YAMAMOTO S. 2021. Tachyporinae revisited: phylogeny, evolution, and higher classification based on morphology, with recognition of a new rove beetle subfamily (Coleoptera: Staphylinidae). *Biology* 10, 323: 1–156. DOI: 10.3390/biology10040323.

Accepted: 7 January 2025; published: 24 January 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>